

УДК 004.3:371.315:004

Глузд Олексій

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Гайдусь Андрій

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0001-8414-5765>

СТВОРЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ШКІЛЬНОГО ГУРТКА З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП'ЮТЕРІВ

Анотація. Матеріал присвячено питанню розробки дидактичних матеріалів для реалізації шкільного гуртка з технічного обслуговування та діагностування комп'ютерної техніки. Основну увагу приділено практичній роботі учнів при роботі з компонентами комп'ютера, а також виконанню запропонованих завдань, які забезпечують ефективне засвоєння базових знань з технічного обслуговування комп'ютерної техніки.

Ключові слова: технічне обслуговування; гурток; дидактичні матеріали; персональний комп'ютер.

Постановка проблеми. Шкільний гурток є важливою формою позаурочної роботи, яка надає учням можливість розширити та поглибити знання, отримані на уроках інформатики, а також ефективно розвиває технічне мислення. Однак, на даний час, бракує якісної методологічної підтримки керівників таких гуртків, що значно ускладнює їх ефективну організацію. Актуальність теми зумовлена необхідністю розробки методичних матеріалів, що забезпечать планованість, послідовність та практичну орієнтованість навчання учнів у гуртку з обслуговування комп'ютерної техніки.

Мета даної роботи. Основна мета полягає у висвітленні змісту практичних занять гуртка з обслуговування комп'ютерної

техніки, а також у забезпеченні ефективної організації та проведення занять із технічного обслуговування ПК. Це дає можливість створити умови для більш детального поглиблення та розуміння апаратної складової комп'ютера за допомогою різних комбінацій перевірки, як за допомогою апаратного блоку, так і програмної складової.

Виклад основного матеріалу дослідження. Наведемо приклад реалізації роботи, пов'язаної з основними вузлами комп'ютера. Ця робота спрямована на вивчення центрального компонента комп'ютерної системи — материнської плати (рис. 1).

Рис. 1. Материнська плата

Теоретична частина

Материнська плата – основа комп'ютера. Материнська плата є центральною друкованою платою комп'ютера, яка забезпечує взаємодію всіх його компонентів. Вона слугує сполучною ланкою для центрального процесора (ЦП), оперативної пам'яті, пристроїв

зберігання даних (жорсткі диски, SSD), відеокарти та інших периферійних пристроїв, дозволяючи їм працювати як єдине ціле. Без материнської плати комп'ютер не може функціонувати. Ключові компоненти материнської плати [1]:

- сокет процесора - фізичний роз'єм, призначений для встановлення центрального процесора;
- слоти пам'яті (DIMM/SODIMM) – роз'єми для встановлення модулів оперативної пам'яті (RAM), які використовуються для тимчасового зберігання даних та програм, що виконуються;
- слоти розширення (PCIe, PCI) - слугують для підключення додаткових карт розширення, таких як відеокарти, мережеві адаптери, звукові карти тощо [2];
- чіпсет - набір інтегральних мікросхем на материнській платі, який виконує роль «контролера» або «посередника» між ЦП та іншими компонентами системи, керуючи потоками даних;
- роз'єми живлення - місця для підключення кабелів від блока живлення, що подають необхідну напругу на материнську плату та її компоненти;
- батарейка CMOS - маленька кругла батарейка (зазвичай CR2032), яка живить енергонезалежну пам'ять CMOS RAM, де зберігаються налаштування BIOS/UEFI та системний час, коли комп'ютер вимкнений;
- роз'єми для накопичувачів (NVMe/SATA) - інтерфейси для підключення жорстких дисків [3], SSD та оптичних приводів [4].

Наступні дії присвячуємо основам діагностики та «реанімації» материнської плати. Такий підхід є логічним, адже саме цей центральний компонент часто стає відправною точкою для ефективного усунення несправностей комп'ютера. До ключових методів діагностики можна віднести:

- візуальний огляд компонентів. Багато проблем можна виявити і діагностувати простим оглядом. Шукайте роздуті або витіклі конденсатори (вони мають бути плоскими зверху), сліди перегріву або горіння (знебарвлені ділянки плати), тріщини або інші фізичні пошкодження;

- перевірка контактних з'єднань. Нещільно підключені кабелі є однією з найчастіших причин несправностей. Ретельно перевіряйте всі кабелі живлення (особливо 24-контактний основний і додатковий для ЦП) та кабелі даних (SATA). Також важливо переконатися, що всі плати розширення (відеокарта) та модулі оперативної пам'яті надійно встановлені в свої слоти;
- використання POST-кодів. Якщо комп'ютер не завантажується, але подає звукові сигнали, це можуть бути біп-коди BIOS/UEFI. Кожна послідовність сигналів відповідає певній несправності (наприклад, проблемам з пам'яттю, відеокартою або процесором). Конкретне значення біп-кодів залежить від виробника BIOS;
- Скидання CMOS. Іноді неправильні налаштування в BIOS/UEFI можуть перешкоджати запуску системи. Скидання CMOS до заводських налаштувань за замовчуванням може вирішити такі проблеми. Це можна зробити, вийнявши батарейку CMOS на кілька секунд або використавши спеціальний джампер (кнопку) на материнській платі;
- перевірка живлення. За допомогою цифрового мультиметра можна перевірити напруги, які блок живлення подає на материнську плату. Наприклад, важливо перевірити сигнал Power_Good, який підтверджує, що блок живлення працює коректно і напруги стабільні. Некоректні напруги можуть призвести до нестабільної роботи або неможливості запуску системи.

Практична частина роботи зосереджена на виконанні завдання, що вимагає більш ретельного підходу до візуального огляду та методів виявлення проблемних компонентів материнської плати.

Завдання

Візуальний огляд та ідентифікація компонентів материнської плати.

Порядок виконання:

1. Перед початком роботи обов'язково вимкніть комп'ютер та знеструмте його, від'єднавши від електричної мережі. Одягніть антистатичний браслет і закріпіть його на незабарвленій металевій частині корпусу для зняття статичної електрики.

2. За допомогою відповідної викрутки обережно відкрутіть гвинти, що фіксують бічну панель корпусу. Зніміть панель, отримавши доступ до внутрішніх компонентів.

3. Уважно огляньте материнську плату та знайдіть наступні компоненти. Зафіксуйте їх розташування (зробіть фото за допомогою смартфона або запишіть):

- **Сокет процесора.** Це великий квадратний роз'єм із фіксатором, який найчастіше прикритий системою охолодження (кулером).
- **Слоти пам'яті (DIMM).** Довгі роз'єми, розташовані поруч із сокетом процесора, призначені для модулів оперативної пам'яті.
- **Слоти розширення (PCIe, PCI).** Це довгі роз'єми різної довжини, що розташовані паралельно до задньої панелі (наприклад, PCIe x16 для відеокарти, PCIe x1, x4 для інших карт).
- **Чипсет.** Як правило, знаходиться під невеликим пасивним радіатором (без вентилятора) або є інтегрованою частиною великої системи охолодження [5].
- **Роз'єми живлення.** Основний 24-контактний роз'єм ATX (найбільший роз'єм для підключення живлення від БЖ), а також додатковий роз'єм живлення ЦП (4- або 8-контактний), що знаходиться у верхньому лівому куті плати, поруч із процесором.

Наступним етапом є візуальний огляд на пошкодження. За допомогою ліхтарика уважно огляньте всю поверхню материнської плати на наявність наступних ознак несправностей. Зверніть увагу на:

- **роздуті або витіклі конденсатори.** Конденсатори повинні мати плоску або трохи вдавлену верхівку. Якщо вони виглядають роздутими або мають сліди витоків рідини, це ознака несправності;

- **сліди горіння або знебарвлення.** Темні плями або ділянки, де плата змінила колір, можуть свідчити про перегрів або коротке замикання;
- **відсутні або пошкоджені компоненти.** Огляньте на наявність відламаних частин, відпаяних елементів;
- **надмірний пил.** Хоча пил сам по собі не є пошкодженням, його надмірна кількість може призвести до перегріву.

Завершальний етап передбачає документування результатів роботи та реєстрацію всіх виявлених проблемних компонентів і зафіксованих пошкоджень материнської плати.

Сучасні освітні підходи в галузі технічного обслуговування комп'ютерів активно використовують цифрові інструменти. Використання симуляторів є незамінним інструментом для ефективного та безпечного навчання учнів основ технічного обслуговування, оскільки вони дозволяють набувати практичних навичок у віртуальному середовищі, мінімізуючи при цьому ризик пошкодження реального обладнання.

На сьогодні серед найпопулярніших та найефективніших симуляторів, які можуть бути адаптовані для шкільного гуртка, виділяють PC Building Simulator[6]. Це повноцінна 3D-гра, що симулює процеси збирання, ремонту та діагностики персонального комп'ютера. Вона відрізняється високим рівнем реалізму, використовуючи велику кількість ліцензованих комплектуючих від відомих брендів (Intel, AMD, NVIDIA, ASUS).

Висновки. Гурткова діяльність — це важлива форма позаурочної роботи, що сприяє розвитку пізнавального інтересу, творчих здібностей та самореалізації учнів. Гурток інформатики є ефективним засобом підвищення навчальної мотивації, розвитку цифрових навичок та професійної орієнтації. Розроблений комплекс навчальних матеріалів може бути застосований у технічних гуртках та на окремих факультативних курсах.

Список використаних джерел

1. Мюллер С. Модернізація та ремонт ПК. М. : Вільямс, 2017. 1072 с.
2. PCI шина вводу/виводу URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/PCI>.
3. NVM Express URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/NVM_Express
4. Sata-інтерфейс URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA

5. Тарарака В. Архітектура комп'ютерних систем :навчальний посібник. ЖДТУ, 2018.-383с.
6. Games E. PC building simulator. URL: <https://store.steampowered.com>.

THE CREATION OF DIDACTIC MATERIALS FOR SCHOOL CLUB ON COMPUTER TECHNICAL MAINTENANCE

Hluzd O., Gaidus A.

Abstract. The material is devoted to the development of didactic materials for the implementation of a school club on computer maintenance and diagnostics. The main attention was paid to the practical work of students when working with computer components, as well as the performance of the proposed tasks, which ensure the effective acquisition of basic knowledge on computer maintenance.

Keywords: computer maintenance; school club; didactic materials; personal computer.